

A RESSURGÊNCIA DA FAGOTERAPIA, UMA POSSIBILIDADE CONTRA A CRESCENTE RESISTÊNCIA BACTERIANA: REVISÃO INTEGRATIVA

Leandro Maia Leão¹; Emanuely Jainny Pereira de Araújo²; Renata da Silva Miranda³; Priscilla Sckarlat de Souza⁴; Uirassú Tupinambá Silva de Lima⁵; Josemir de Almeida Lima⁶
Centro Universitário CESMAC¹²⁵⁶; Faculdade CESMAC do Sertão³; Centro Universitário do Distrito Federal⁴

E-Mail: leandro-maia-@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A fagoterapia trata-se da utilização de um vírus chamado bacteriófago para o tratamento de infecções bacterianas; o bacteriófago é a unidade mais letal para a bactéria e é uma opção interessante em meio a crescente resistência bacteriana permeada pelo uso desregrado de antibióticos. **OBJETIVOS:** Analisar a volta da fagoterapia perante o aumento exponencial de infecções e óbitos por bactérias multirresistentes. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa de caráter qualitativo e exploratória, a pesquisa deu-se através da base de dados PubMed, tendo como estratégia de busca os termos “Bacteriophage*” OR “Phage Therapy” AND “Bacteria*” pelo *title* e *abstract*, foram encontrados 299 artigos, selecionando publicações de 2023 a 2024; após a coleta, os campos supracitados foram lidos e analisados através da análise de conteúdo de Laurence Bardin, sendo selecionados 14 artigos para a conclusão do presente estudo. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Antes da antibioticoterapia a fagoterapia já tinha sido utilizada eficazmente no tratamento de infecções bacterianas, onde também mostra-se eficaz no tratamento de biofilme bacteriano; suas vantagens vão da sua especificidade, onde cada tipo de bacteriófago só consegue infectar um tipo de bactéria; da capacidade terapêutica, onde as bactérias não possuem mecanismos de defesa contra bacteriófagos; e da sua segurança, sendo uma unidade inofensiva para a saúde humana; entretanto, a fagoterapia também tem seus desafios: o difícil padrão para formulação dos bacteriófagos específicos no coquetel, gerando diferenças de concentração no produto final e presença de impurezas causadas pelas bactérias eliminadas na fórmula; entretanto, nos tempos de outrora a fagoterapia não avançou por dois fatores: o atraso tecnológico e competição de mercado com a antibioticoterapia que demonstrava-se eficaz e menos custosa para a época; nos dias hodiernos a OMS estima 10 milhões de mortes por bactérias multirresistentes ao ano a partir de 2050, e isso nos mostra que o uso indiscriminado de antibióticos está causando uma pandemia silenciosa. **CONCLUSÃO:** A fagoterapia vem sendo novamente visualizada, dessa vez com a tecnologia mais avançada e com padrões mais rigorosos de purificação e testes clínicos, necessitando de mais pesquisas na área, principalmente *in vivo*, para que haja a confirmação inconcussa do uso dessa terapia, visando transpassar a séria problemática do esgotamento de antibióticos perante a crescente resistência bacteriana.

Palavras-chave: Bacteriófagos. Fagoterapia. Infecções Bacterianas. Bactérias Multirresistentes.

DeCS: Bacteriófagos, Agentes Antibacterianos, Resistência Bacteriana a Antibióticos, Extensa Farmacorresistência Bacteriana.

Referências

PARKER, D. R.; NUGEN, S. R. Bacteriophage-based bioanalysis. **Annual review of analytical chemistry (Palo Alto, Calif.)**, v. 17, n. 1, p. 393–410, 2024.

ZALEWSKA-PIĄTEK, B. Phage therapy-challenges, opportunities and future prospects. **Pharmaceuticals (Basel, Switzerland)**, v. 16, n. 12, 2023.

FUJIKI, J.; SCHNABL, B. Phage therapy: Targeting intestinal bacterial microbiota for the treatment of liver diseases. **JHEP reports: innovation in hepatology**, v. 5, n. 12, p. 100909, 2023.

STRATHDEE, S. A. et al. Phage therapy: From biological mechanisms to future directions. **Cell**, v. 186, n. 1, p. 17–31, 2023.

MAHLER, M. et al. Approaches for bacteriophage genome engineering. **Trends in biotechnology**, v. 41, n. 5, p. 669–685, 2022.

FEDERICI, S. et al. Microbiome-phage interactions in inflammatory bowel disease. **Clinical microbiology and infection: the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases**, v. 29, n. 6, p. 682–688, 2022.

OROMÍ-BOSCH, A.; ANTANI, J. D.; TURNER, P. E. Developing phage therapy that overcomes the evolution of bacterial resistance. **Annual review of virology**, v. 10, n. 1, p. 503–524, 2023.

LIU, K. et al. Bacteriophage therapy for drug-resistant *Staphylococcus aureus* infections. **Frontiers in cellular and infection microbiology**, v. 14, p. 1336821, 2024.

CHAE, D. Phage-host-immune system dynamics in bacteriophage therapy: basic principles and mathematical models. **Translational and clinical pharmacology**, v. 31, n. 4, p. 167–190, 2023.

AIROLA, C. et al. Future modulation of gut Microbiota: From eubiotics to FMT, engineered bacteria, and phage therapy. **Antibiotics (Basel, Switzerland)**, v. 12, n. 5, 2023.

ALQAHTANI, A. Bacteriophage treatment as an alternative therapy for multidrug-resistant bacteria. **Saudi medical journal**, v. 44, n. 12, p. 1222–1231, 2023.

ELOIS, M. A. et al. Bacteriophages as biotechnological tools. **Viruses**, v. 15, n. 2, 2023.

SANTAMARÍA-CORRAL, G. et al. Bacteriophage-antibiotic combination therapy against *Pseudomonas aeruginosa*. **Antibiotics (Basel, Switzerland)**, v. 12, n. 7, 2023.

BOZIDIS, P. et al. Does phage therapy need a pan-phage? **Pathogens**, v. 13, n. 6, 2024.